

Multidisciplinary Journal

Educational Regent

Vol. 2 Núm. 1 (2025) Revista Científica

Pedagogical adaptations in Language and Literature for supporting students with special educational needs

Adaptaciones pedagógicas en Lengua y Literatura para la atención a estudiantes con necesidades educativas especiales

Para citar este trabajo:

Quimis Parrales, M. victoria. (2025). Adaptaciones pedagógicas en Lengua y Literatura para la atención a estudiantes con necesidades educativas especiales. Multidisciplinary Journal Educational Regent, 2(1), 1-10.
https://estrellaediciones.com/index.php/educational_regent/article/view/30

Autores:

Maritza victoria Quimis Parrales, Universidad de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador,
Maritza.quimis@educacion.gob.ec, <https://orcid.org/0009-0005-3373-4152>

RECIBIDO: 05-Enero-2025

ACEPTADO: 01-Febrero-2025

PUBLICADO 27-Febrero-2025

Resumen

Este artículo tiene como propósito analizar y demostrar los efectos positivos de un plan de adaptaciones curriculares orientado a mejorar los niveles de aprendizaje de estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) en una institución educativa de Ecuador. La investigación se desarrolló bajo un diseño cuasi experimental con dos grupos y una muestra conformada por 40 estudiantes, garantizando el respeto a los principios éticos de la investigación educativa. Los resultados obtenidos en la evaluación diagnóstica (pretest) mostraron que el 70% del grupo experimental y el 95% del grupo control se ubicaban en un nivel medio de aprendizaje. Tras la implementación del plan de adaptaciones curriculares, durante 12 sesiones, el 80% del grupo experimental logró alcanzar un nivel alto de desempeño académico, reflejando un incremento significativo en la media de 22,90 a 32,60, con un valor $p=0,000$, lo que evidencia la efectividad del plan. Por el contrario, el grupo control no presentó cambios significativos. En conclusión, el estudio confirma que la aplicación de estrategias de adaptación curricular favorece de manera significativa el aprendizaje de estudiantes con NEE, destacando la importancia de prácticas educativas inclusivas, equitativas y basadas en la atención a la diversidad.

Palabras clave: Adaptaciones curriculares, aprendizaje, enseñanza, inclusión, necesidades educativas especiales.

Abstract

This article aims to analyze and demonstrate the positive effects of a curricular adaptation plan designed to improve the learning levels of students with special educational needs (SEN) in an educational institution in Ecuador. The study was conducted using a quasi-experimental design with two groups and a sample of 40 students, ensuring compliance with ethical principles in educational research. The diagnostic assessment (pre-test) results showed that 70% of the experimental group and 95% of the control group were at a medium level of learning. After implementing the curricular adaptation plan over 12 sessions, 80% of the experimental group reached a high level of academic performance, reflecting a significant increase in the mean score from 22.90 to 32.60, with a p-value of 0.000, demonstrating the effectiveness of the intervention. In contrast, the control group showed no significant changes. In conclusion, the study confirms that the application of curricular adaptation strategies significantly enhances the learning outcomes of students with SEN, underscoring the importance of inclusive, equitable, and diversity-responsive educational practices.

Keywords: Curricular adaptations, learning, teaching, inclusion, special educational needs.

Introducción

Las investigaciones sobre las adaptaciones curriculares se han desarrollado para optimizar el aprendizaje en distintas áreas de enseñanza en escolares con Necesidades Educativas Especiales (NEE), y han sido establecidos protocolos sugeridos por algunos organismos internacionales (Palacios González, Marchesi Ullastres & Coll Salvador, 1990; Blanco Guijarro, 1990). En Ecuador, el uso de las adecuaciones curriculares en el aprendizaje del lenguaje y su empleo en la educación especial e inclusiva, valoración y aplicación de los ajustes curriculares, es derivado de las obligaciones legales establecidas para estudiantes con necesidades especiales o discapacidad (Asamblea Nacional Constituyente, 2008; Asamblea Nacional 2012; Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, 2017; Ministerio de Educación 1; Presidencia de la República, 2011). El Ministerio de Educación, a través de sus informes, afirma que en el país se

cuenta con el apoyo de organismos estatales y profesionales del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) para brindar educación de calidad a las NEE Mineduc (2023).

A nivel general, el poco uso de técnicas innovadoras para el aprendizaje se da, en su mayoría, debido a la insuficiente disponibilidad de materiales, técnicas y horas en las aulas escolares. Se destacan la carencia de estrategias de enseñanza, una escasa instrucción especializada, explícita, estructurada y multisensorial, así como una práctica guiada para trabajar las áreas de debilidad específicas de los estudiantes con necesidades. En consecuencia, como ocurre con todas las discapacidades de aprendizaje, el docente debe asegurarse de que se desarrollen habilidades lingüísticas y de alfabetización. En el campo de Lengua y Literatura, siendo un aspecto de vital importancia debido a la complejidad que implican las diferencias neurobiológicas, el reto es mayor.

Abordar esta temática tiene importancia práctica por la relevancia que tienen las adaptaciones curriculares en la mejora del aprendizaje de Lengua y Literatura en escolares con necesidades especiales, puesto que permite a los docentes contar con un plan curricular, reflexiones y una manera de enseñar de forma lúdica y adaptativa, tanto individualmente como en grupos pequeños, tomando en consideración las diferencias individuales. Asimismo, ofrece una plataforma que permite realizar comparaciones entre el currículo aplicado y otras experiencias, a fin de ofrecer nuevas tendencias en la dinámica educativa, lo cual sin duda apunta a la búsqueda de una educación de calidad, como lo señalan los objetivos de desarrollo sostenible, en su meta 4.5: “De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad” ONU (2024).

En definitiva, el objetivo de este artículo es demostrar que el uso de las adaptaciones curriculares para el aprendizaje de Lengua y Literatura en estudiantes con necesidades especiales puede ser efectivo. Este artículo está estructurado con una introducción sobre el tema y su desarrollo teórico, presenta la metodología utilizada, describiendo la técnica, instrumento y categorías de análisis. Adicionalmente, tiene una sección dedicada a los resultados obtenidos, con discusión sobre investigaciones previas y las conclusiones finales.

Materiales y métodos

Este artículo se basa en una investigación con enfoque positivista y de tipo aplicada, utilizando un diseño cuasiexperimental con dos grupos. La muestra consistió en 40 estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE), distribuidos en dos grupos de 20, uno de control y otro experimental. También participaron 20 docentes del área de Lengua y Literatura.

Para la recolección de datos, se empleó la técnica de observación no participante y se utilizó una Escala Valorativa compuesta por varias afirmaciones que permitieron evaluar la reacción de los estudiantes en diferentes categorías. Esta escala fue aplicada tanto antes como después de implementar el plan curricular, con opciones de evaluación que indicaban si el estudiante estaba en las etapas de: Iniciado, en Proceso o Logrado, con el fin de medir los avances en su actitud y en sus habilidades de comunicación escrita.

La validez del instrumento fue verificada por cinco expertos, obteniendo un índice de 0.8 en la V de Aiken, mientras que la confiabilidad se determinó mediante el Alfa de Cronbach, resultando en un valor de 0.957. Los datos fueron procesados mediante análisis estadísticos descriptivos e

inferenciales, utilizando la prueba T de Student. La hipótesis de la investigación era que las adaptaciones curriculares experimentales contribuyen a la mejora del aprendizaje en Lengua y Literatura de los estudiantes con NEE en una institución educativa de Ecuador, durante el año 2023.

Resultados

Para evaluar los cambios en el nivel de aprendizaje de Lengua y Literatura en estudiantes con NEE, se utilizaron análisis estadísticos descriptivos e inferenciales para comparar los resultados obtenidos antes y después de aplicar el plan experimental. Los resultados fueron los siguientes:

Hipótesis específica

Hi: Existen diferencias significativas en los niveles de aprendizaje de Lengua y Literatura entre estudiantes con NEE en una institución educativa de Ecuador, antes y después de implementar el plan de actualización curricular.

Ho: No hay diferencias estadísticamente significativas en los niveles de aprendizaje de Lengua y Literatura entre estudiantes con NEE en una institución educativa de Ecuador, antes y después de aplicar el plan de actualización curricular.

Criterio de decisión: Si el valor p es igual o superior a 0.05, se acepta la Ho y se rechaza la Hi.

Tabla 1

Variaciones en el nivel de aprendizaje de Lengua y Literatura en estudiantes con NEE, antes y después de la aplicación del plan experimental.

Dimensión	Grupo Experimental (Pre Test)	Grupo Experimental (Post Test)	Grupo Control (Pre Test)	Grupo Control (Post Test)
Niveles de Aprendizaje	22.90 (S ² : 19.989)	32.60 (S ² : 8.568)	23.45 (S ² : 18.682)	25.65 (S ² : 44.450)
Conciencia Lingüística	8.40 (S ² : 3.095)	11.80 (S ² : 1.326)	8.75 (S ² : 3.355)	9.15 (S ² : 3.503)
Relación Fonema - Grafía	6.85 (S ² : 2.661)	9.40 (S ² : 1.305)	7.05 (S ² : 2.576)	8.00 (S ² : 2.000)
Escritura Convencional Ortográfica	7.65 (S ² : 4.239)	11.40 (S ² : 2.779)	7.65 (S ² : 4.871)	8.50 (S ² : 6.053)

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con los datos presentados en la Tabla 1, en el grupo experimental, la media inicial fue de 22,90, experimentando un aumento significativo al llegar a 32,60 en el posttest. En contraste, en el grupo control, la media inicial fue de 23,45, y solo se observó un ligero incremento a 25,65 en el posttest, con una desviación estándar más alta. Esto indica que en el grupo experimental se

produjeron cambios notables en los niveles de aprendizaje, mientras que en el grupo control no se reflejaron mejoras significativas.

Este patrón también se repite en las diferentes dimensiones evaluadas. En el caso de la escritura convencional, el grupo experimental mostró un aumento considerable, pasando de una media de 7,65 en el pretest a 11,40 en el posttest, con un incremento de 3,75 puntos. Por otro lado, no se percibieron cambios significativos en el grupo control.

Esto resalta la posibilidad de potenciar el aprendizaje y rendimiento académico de los estudiantes con NEE cuando se emplean métodos participativos y se les brinda un apoyo adecuado para que experimenten su crecimiento académico de manera inclusiva. En este sentido, el éxito no depende únicamente de las capacidades del docente, sino también de las herramientas teóricas y prácticas que emplea para integrar a todos los estudiantes en el proceso educativo.

Tabla 2

Análisis inferencial de las diferencias en las medias entre el grupo experimental en el pretest y posttest.

Grupo Experimental (GE)	Media	Desviación Estándar	Error Estándar	Intervalo de Confianza (95%)	t	Grados de Libertad (gl)	Valor p (bilateral)
Pre Test	22.90	4.470	0.999	20.99 - 24.99	22.906	19	< 0.001
Post Test	32.60	2.927	0.654	31.23 - 33.97	49.806	19	< 0.001

En el grupo experimental (GE), se registró un aumento significativo en la media del pretest (22,90) al posttest (32,60), lo que evidencia una mejora notable en los resultados del grupo. Esta diferencia es estadísticamente significativa, con un valor p de 0,000, que es inferior al valor crítico, lo que permite aceptar la hipótesis planteada en la investigación y rechazar la hipótesis nula, confirmando que hubo cambios relevantes entre los resultados previos y posteriores a la intervención.

En cuanto al marco teórico, se basó en la teoría de la subsunción de Ausubel (1963), quien sostiene que el aprendizaje solo se alcanza cuando los nuevos conocimientos se integran a las estructuras cognitivas previas. Este proceso permite la formación de nuevas estructuras a partir de la conexión con el conocimiento previamente adquirido. Además, la teoría de las inteligencias múltiples respalda la importancia de desarrollar la inteligencia lingüística, en particular en estudiantes con necesidades educativas especiales Macías (2002).

Los hallazgos coinciden con estudios previos que indican que las adaptaciones curriculares, especialmente aquellas que incorporan recursos tecnológicos, mejoran los niveles de aprendizaje de manera inmediata. No obstante, si no se cuenta con el apoyo constante de los padres y docentes, los avances en el aprendizaje a largo plazo pueden ser limitados Yazcayir (2021).

A su vez, se ha propuesto que las adaptaciones curriculares permiten diseñar planes de estudio que favorecen el desarrollo cognitivo de los estudiantes con discapacidades, mejorando sus habilidades y capacidades García et al. (2022).

Hipótesis general de la investigación:

Hi: El plan experimental de adaptaciones curriculares mejora el aprendizaje de Lengua y Literatura en estudiantes con NEE de una institución educativa de Ecuador, 2023.

Ho: El plan experimental de adaptaciones curriculares no mejora el aprendizaje de Lengua y Literatura en estudiantes con NEE de una institución educativa de Ecuador, 2023.

Criterio de decisión: Si el valor p es mayor o igual a 0.05, se acepta la hipótesis nula (Ho) y se rechaza la hipótesis alternativa (Hi).

Tabla 3:

Prueba emparejada entre el grupo control y el grupo experimental durante el pretest.

Grupo	Tamaño Muestra (N)	Media	Desviación Estándar	Error Estándar	Diferencia Media	Desviación Estándar (Diferencia)	Error Estándar (Diferencia)	Intervalo de Confianza 95%	Valor t	Grados de Libertad (gl)	Valor p (bilateral)
Control	20	22.9000	4.47096	0.99974	-0.5500	1.66938	0.37329	[-1.33130, 0.23130]	-1.473	19	0.157
Experimental	20	23.4500	4.32222	0.96648	-	-	-				

En el pretest, la media del grupo control fue de 22,90, mientras que el grupo experimental presentó una media de 23,45, con una diferencia de solo 0,55 puntos. El valor p obtenido para este pretest fue de 0,157, lo que lleva a aceptar la hipótesis nula (Ho), concluyendo que no hubo mejoras significativas en los niveles de aprendizaje de Lengua y Literatura en esta etapa.

Tabla 4:

Comparativa emparejada entre los grupos control y experimental en el posttest.

Grupo	Tamaño Muestra (N)	Media	Desviación Estándar	Error Estándar	Diferencia Media	Desviación Estándar (Diferencia)	Error Estándar (Diferencia)	Intervalo de Confianza 95%	Valor t	Grados de Libertad (gl)	Valor p (bilateral)
Grupo	20	25.6500	4.73814	1.05948	-6.9500	3.89973	0.87201	[-8.77513, -5.12487]	-7.970	19	< 0.001
Control	20	32.6000	2.92719	0.65454							

En el posttest, el grupo control presentó una media de 25,65, mientras que el grupo experimental alcanzó 32,60, lo que implica una diferencia de 6,95 puntos. Esta variación sugiere un cambio

significativo entre las puntuaciones de ambos grupos en las pruebas. El valor p obtenido fue de 0,000, que es inferior a 0,05, lo que lleva a rechazar la hipótesis nula (H_0) y a aceptar que existen diferencias estadísticas relevantes entre los resultados de ambos grupos en el posttest. Esto demuestra que el grupo que participó en el programa de adaptaciones logró una mejora en su desempeño de aprendizaje.

Tabla 5:

Prueba emparejada entre el grupo experimental durante el pretest y el posttest.

Grupo	Tamaño Muestra (N)	Mediana	Desviación Estándar	Error Estándar	Diferencia Media	Desviación Estándar (Diferencia)	Error Estándar (Diferencia)	Intervalo de Confianza 95%	Valor t	Grados de Libertad (gl)	Valor p (bilateral)
Grupo	20	22.9000	4.47096	0.99974	-9.7000	3.82650	0.85563	[-11.49086, -7.90914]	-11.337	19	< 0.001
Control	20	32.6000	2.92719	0.65454							

En el pretest, la media fue de 22,90, mientras que en el posttest aumentó a 32,60, lo que refleja una diferencia de 9,7 puntos, sugiriendo un cambio notable entre ambos momentos. El valor p obtenido fue de 0,000, que es menor que 0,05, lo que permite rechazar la hipótesis nula (H_0) y confirmar que existen diferencias significativas entre los resultados del grupo experimental antes y después de la intervención. Esto demuestra que el grupo que participó en el programa de adaptaciones curriculares experimentó una mejora en sus niveles de aprendizaje. Así, se acepta la hipótesis planteada en la investigación, validando que hubo una mejora estadísticamente significativa en el aprendizaje de los estudiantes con NEE en el grupo experimental.

Los resultados obtenidos se apoyan teóricamente en la teoría dialógica de la pedagogía problematizadora-liberadora de Freire (2005), la cual afirma que, al aprender a leer, no solo se decodifican palabras y se comprenden textos, sino también se aprende sobre el mundo que nos rodea. Según Freire, al desarrollar habilidades lingüísticas, una persona puede comprender su entorno, lo que convierte el aprendizaje en un acto liberador a través del diálogo (Cornejo, 2019).

Estos hallazgos coinciden con los de Robalino (2021), quien destaca que el plan de adaptaciones curriculares ha beneficiado a los estudiantes con NEE dentro de la escuela, aunque también enfatiza la necesidad de contar con una infraestructura adecuada y el apoyo de los padres para asegurar el éxito del plan. Sin embargo, estos factores no fueron considerados en el análisis realizado en esta investigación.

Asimismo, los resultados se alinean con estudios sobre adaptaciones curriculares orientadas a la atención personalizada de estudiantes con NEE, subrayando la importancia de promover aulas

inclusivas. Estos estudios también abogan por la sistematización de experiencias y la eliminación de las barreras que afectan la inclusión educativa Garrido et al. (2023).

Discusión

El análisis de los datos ha revelado que el plan de adaptaciones curriculares, centrado en mejorar las interacciones y el reconocimiento de las diferencias entre los estudiantes, ha favorecido un aumento significativo en los niveles de aprendizaje de Lengua y Literatura en los estudiantes con NEE. Este enfoque, fundamentado en las teorías de Piaget y Ausubel, pone énfasis en las habilidades colectivas y en la valoración de las diferencias como un recurso para el aprendizaje. Se implementaron diversas estrategias sensoriales, presenciales, virtuales y vivenciales con el objetivo de estimular el aprendizaje en 20 estudiantes. Los resultados del grupo experimental reflejan un incremento significativo en el desempeño, con una media que pasó de 22,90 en el pretest a 32,60 en el posttest, obteniendo un valor p de 0,000 en la prueba t , lo que confirma una diferencia significativa. En comparación, el grupo control no mostró mejoras destacables en su desempeño.

Conclusión

Este estudio concluye que el plan de adaptaciones curriculares implementado fue efectivo para mejorar el aprendizaje de los estudiantes con NEE en Lengua y Literatura. Los estudiantes del grupo experimental experimentaron un aumento considerable en sus resultados, evidenciado por una media que subió de 22,90 a 32,60 y un valor p de 0,000 en la prueba t , lo que demuestra que hubo una diferencia significativa.

Además, estos hallazgos refuerzan la idea de que las estrategias pedagógicas adaptadas a las necesidades específicas de los estudiantes pueden marcar una diferencia sustancial en su desempeño académico. La implementación de un programa que incorpora técnicas sensoriales, presenciales, virtuales y vivenciales no solo mejora los resultados cuantitativos, sino que también contribuye a crear un ambiente de aprendizaje inclusivo, donde se valoran las diferencias individuales como una ventaja para el proceso educativo.

Estos resultados tienen importantes implicaciones prácticas y teóricas. En el ámbito práctico, se recomienda la continuidad y expansión de programas similares en otras instituciones, acompañados de una adecuada formación docente y la colaboración activa de las familias, para garantizar que los beneficios se mantengan y se potencien a lo largo del tiempo. Desde una perspectiva teórica, el estudio respalda los postulados de teóricos como Piaget, Ausubel y Freire, quienes han enfatizado la importancia de integrar los nuevos conocimientos con las estructuras cognitivas preexistentes y de promover un aprendizaje dialógico y significativo.

Por lo tanto, se puede afirmar que las adaptaciones curriculares constituyen una estrategia eficaz y necesaria para potenciar el aprendizaje de los estudiantes con necesidades educativas especiales, abriendo camino a prácticas educativas más inclusivas y equitativas. Futuras investigaciones podrían explorar el impacto a largo plazo de estas adaptaciones y evaluar otros factores que potencien el rendimiento académico en contextos educativos diversos.

Referencias Bibliográficas

Alcaraz, S., & Arnaiz, P. (sept. de 2020). La escolarización del alum- nado con necesidades educativas especiales en España: un estudio longitudinal. *Revista Colombiana de Educación*, 78(1), 299-320. doi:<http://doi.org/10.17227/rce.num78-10357> Álvarez, K. A. (2020). Participa-

ción del sistema de apoyo en las adaptaciones curriculares en la educación virtual. doi:<https://www.une-mi.edu.ec/blog-educacion-especial/wp-content/uploads/2020/11/Reflexion-3.1-Kerly.pdf>

Asamblea Nacional Constituyente (2008). Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial 449. https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf Asamblea Nacional (2012). Ley Orgánica de Discapacidades. Registro Oficial N° 796 -https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sitacion_files/ley_organica_de_discapacidades.pdf Ayala, R. C., & Dibut, T. L. (agosto de 2020). La actualización curricular como estrategia para la formación integral de estudiantes. *Conrado*, 16(75), 114-189. Barre, B. J. (julio de 2022). Adaptaciones curriculares de liderazgo para fortalecer la práctica de educación inclusiva del docente de la ciudad de Guayaquil - Ecuador. *Revista Cátedra*, 5(3), 96-109. Cordero, T. C. (sept.-dic. de 2022). Dimensiones de las adaptaciones positivas de docentes. *Actualidades Investigativas en Educación*, 22(3), 1-33. doi:<http://dx.doi.org/10.15517/aie.v22i3.52110>

Cornejo, V. C. (marzo de 2019). Respuesta educativa en la atención a la diversidad desde la perspectiva de profesionales de apoyo. *Revista Colombiana de Educación*, 73(2), 77-96.

Durán, L. (enero de 2019). Modelos de adaptaciones curriculares frente a la diversidad educativa. Como un camino hacia las barreras de la educación inclusiva. *Innovación Educativa*, 23(1), 87-112. Fonseca, M. S., Requeiro, A. R., & Valdés, F. A. (sept.oct. de 2020). La inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales vista desde el desempeño de los docentes de la educación básica ecuatoriana. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(5), 15-47.

García, C. I., Márquez, C. N., & Rubio, R. S. (agosto de 2022). Educación de alumnos con necesidades educativas especiales en pandemia. *Perspectivas de las madres y padres. Psicogente*, 1(48), 1-25. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-01372022000200126

Garrido, M. C., Arenas, M. E., & Ramos, F. L. (julio-septiembre de 2023). Didáctica y práctica como adaptación curricular para la atención individual a escolares necesidades de apoyo educativo especial. *EduSol*, 23(88). doi:<http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1729-809>

Guijarro, R. B. (2021). La atención a la diversidad en el aula y las adaptaciones al currículo. En *Desarrollo Psicológico y Educación* (págs. 1-23). Madrid: Alianza. doi:https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sitacion_files/11035.pdf

López, F. R., Almeida, L. E., Vera, Z. J., & Quintana, Á. M. (sept. de 2021). Modos de aprendizaje en los contextos actuales para mejorar el proceso de enseñanza. *Revista Universidad y Sociedad*, 13(5), 11-67.

Loyola, I. E. (2021). ¿Qué nos dejó la pandemia? Retos y aprendizajes para la educación superior. *Cuenca, Ecuador, Cuenca, Ecuador: ABYA YALA. UPS*. doi:<https://doi.org/10.7476/9789978106754>

Macías, M. A. (agosto-diciembre de 2002). Las múltiples inteligencias. *Psicología desde el Caribe*, 1(10), 27-38. doi:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21301003>

Manghi, D., Valdés, R., & Godoy, G. (diciembre de 2022). Repensando la escuela inclusiva desde la perspectiva de los/as estudiantes. *Calidad en la educación*, 1(57), 231-260.

Mex, Á. D.; Hernández, C. L.; Cab, C. J.; Castillo, T. M. (enero de 2021). El desarrollo cognoscitivo de la parábola según Bruner, con el empleo de software educativo. *Revista Científica UISRAEL*, 8(1), 137-155. doi:-

doi:<https://doi.org/10.35290/rcui.v8n1.2021.402> Mineduc (2023, marzo). (marzo de <https://educacion.gob.ec/nuevo-enfoque-de-inclusion-educativa-en-el-reglamento-a-la-loei/>). Nuevo enfoque de inclusión educativa en el Reglamento a la LOEI. [on line]. Ministerio de Educación. (2016). Currículo de los niveles de Educación Obligatoria. Currículo de EGB y BGU, 1(2), 1-1320. doi:<https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/Curriculo1.pdf>.

Ministerio de Educación (2018). Normativa para la Regularización de los Procesos diferenciados de Gestión y Atención en instituciones educativas especializadas. ACUERDO Nro. MINEDUC-

MINEDUC-2018-00055-A. <https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/05/MI-NEDUC-2018-00055-A.pdf> Núñez, G. L. (2021). Métodos de enseñanza utilizados por docentes de educación tecnológica superior enfocados a necesidades educativas especiales., [Tesis de grado conducente a título de Magister. Universidad Andina Simón Bolívar. Ecuador]. doi:<https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/8319/1/T3614-MI-NE-Nunez-Metodos.pdf>

Organización de Naciones Unidas (ONU) (2024). Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Objetivos del Desarrollo Sostenible. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/> Palacios, G. J., Cadenillas, A. V., Chávez, O. P., Flores, B. R., & Abad, E. K. (julio-diciembre de 2021). Estrategias didácticas para desarrollar prácticas inclusivas en docentes de educación básica. *Revista eleutheria*, 22(2), 11-65. doi:<https://doi.org/10.17151/eleu.2020.22.2.4>

Presidencia de la República (2011). Ley Orgánica de Educación Intercultural. Registro Oficial N°417. https://oig.cepal.org/sites/default/files/2011_leyeducacionintercultural_ecu.pdf Real, L. C., & Marcillo, G. C. (febrero de 2021). Adaptaciones curriculares en entornos virtuales de aprendizaje. *Revista Dominio de las Ciencias*, 7(1). doi:<https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/1750> Reynosa, N. E., Rivera, A. E., Rodríguez, G. D., & Bravo, D. R. (dic. de 2020). Adaptación docente educativa en el contexto covid-19: una revisión sistemática. *Conrado*, 16(77), 2-20. Robalino, L. (2021). Formación docente para el diseño, aplicación y Evaluación de adaptaciones curriculares Individualizadas significativas en la unidad Educativa Marcelino Maridueña, [Tesis de Posgrado. Pontificia Universidad Católica del Ecuador]. doi:<https://repositorio.pucese.edu.ec/bitstream/123456789/2569/1/ROBALINO%20MIRANDA%20LILIANA%20MARCELA.pdf>

Sanisaca, G. L. (Tesis de grado conducente al título de Doctora en Educación. Universidad Cesar Vallejo. Perú, 2021). Adaptaciones curriculares para mejorar el rendimiento académico en niños con NEE de Educación Básica Circuito 09D05C04 de Guayaquil. doi:https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/82719/Sanisaca_GLM-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa (2017). Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida. <https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/planes/plan-nacional-de-desarrollo-2017-2021-toda-una-vida-de-ecuador> de Educación y Desarrollo, 13(2), 93-112. doi:<https://doi.org/10.51896/atlante/IIZY3908> Yazcayir, G. &. (2021). Students with Special Needs in Digital Classrooms during the COVID-19 Pandemic in Turkey. *Pedagogical Research*, 6(1), 2-10. doi:<https://www.pedagogicalresearch.com/article/students-with-special-needs-in-digital-classrooms-during-the-covid-19-pandemic-in-turkey-9356> Yosniel, A. (noviembre de 2019). La superación de los maestros primarios en la realización de las adaptaciones curriculares. *Mendive. Revista de Educación*, 17(1), 110-118. Vincés, M. R., & Barreto, M. C. (febrero de 2021). Las adaptaciones curriculares y su aplicabilidad para la educación inclusiva en el cantón Santa Ana. *Revista Atlante: Cuadernos*